

BADIIY MATNLARDA URUSH MAVZUSI, ULARNING MAVZUIY VA LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Soatova Malika Sayfitdinovna

O‘R QK “TYH” Markazi

Roman-german tillari kafedrası mudiri

Toshkent shahri

Annotatsiya: *Ushbu maqolada urush mavzusidagi asarlarnig mavzuiy hamda lingvistik tasnifi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, urush mavzusidagi badiiy asarlarning o‘ziga xos lingvistik xususiyatlari to‘rtta yirik guruhlariga ajratilgan holda ko‘rib chiqilib, yigirmanchi asrga oid urush mavzusidagi asarlarning badiiy va lingvistik xususiyatlari taqqoslangan.*

Kalit so‘zlar: *urush mavzusi, mifologik asarlar, emotsional va dramatik til, simvolizm va metaforalar, an‘anaviy va zamonaviy uslublarning uyg‘unligi, shiddatli va fragmentar tuzilma, demistifikatsiya.*

Qadimdan urush mavzusi yozuvchilar uchun ko‘plab adabiy asarlar yaratilishida muhim mavzu bo‘lib kelgan. Shu nuqtayi nazardan, jahon adabiyotida tarixda yuz bergan haqiqiy urushlarga asoslangan romanlar, pyessalar va she‘rlar ko‘plab uchraydi. Agar romanlarning Yevropa kelib chiqishi haqidagi bahslarni hisobga olmasak, urush adabiyotining ildizlarini klassik va o‘rta asrlarning epik she‘riyatida, xususan Gomerning *Iliada*, Virgilning *Aeneida*, *Beowulf* kabi qadimgi ingliz eposlarida va Qirol Artur haqidagi afsonalarda topish mumkin. Ushbu epik asarlar jamiyatlar o‘rtasidagi urushlar yoki mifologiyalarni saqlash, shu bilan birga, xalqning umumiy xotirasini mustahkamlash maqsadida yaratilgan edi [1]. Zero, qadimgi yunonlar, rimliklar va yahudiy yozuvchilar urushni o‘z asarlarida doimiy ravishda markaziy mavzu sifatida ko‘rgan. Troya urushi qadimgi G‘arb adabiyotida shunchalik muhim o‘rin tutadiki, uni Erta G‘arb sivilizatsiyasidan qolgan adabiyotning eng asosiy mavzusi deb hisoblash mumkin. O‘rta asrlarning epik adabiyotida ham urush markaziy mavzu bo‘lib, ba‘zan boshqa hech qanday mavzu bo‘lmasligi mumkin [2]. Xuddi shunday, Sharq xalqlarning og‘zaki an‘analari, atrofidagi qabilalar bilan urushda ishtirok etgan xalqning tajribalarini aks ettirib, urushning qo‘shiqlar, dramalar va hikoyalarda keng tarqalganligi ko‘rsatiladi. To‘maris va Shiroq afsonasi yunon mifologiyalari kabi vatanparvarlik, qahramonlik kabi tushunchalarini qadimdan madh etganligi tufayli asrlar davomida tildan-tilga o‘tib kelganini ko‘rish mumkin. Hindistonning 4-5 asrlarga oid "*Mahobhorat*" epopeyasi ham urush va qahramonlik mavzusini yoritadigan ulkan badiiy asar hisoblanadi [6]. Firdavsiyning "*Shohnoma*"

("Shohlar kitobi", 10 asr) epopeyasi, albatta, Sharq adabiyotining eng yirik va muhim asarlaridan biri hisoblanadi [5]. Ushbu asar, asosan, forslar va turklarning qadimiy tarixidan, shuningdek, ularning urushlari, janglari va qahramonliklari haqida soʻz yuritadi. Bu asarlarda urush va janglarning shiddati, qahramonlarning jasorati, ular uchun kurashayotgan xalqlarining kelajagi va axloqiy tamoyillari tasvirlanadi. Ular orqali janglar nafaqat yurt himoyasi, balki shaxsiy iztiroblar va ahloqiy qarorlar ham koʻrsatilib, urush va qahramonlik haqidagi qadimiy tushunchalar badiiy va falsafiy yondashuvda ifodalangan.

Shuni alohida taʼkidlash lozimki, urush koʻplab turli shakllarda va matnlarda tasvirlangan. Bunga tarixiy xronikalar, harbiy hujjatlar, falsafiy asarlar ham kiradi. Urush haqidagi badiiy asarlar, odatda, boshqa adabiy asarlardan lingvistik jihatdan bir qator farqlarga ega. Bunday asarlar koʻpincha shiddatli va dramatik voqealarni tasvirlash, urushning oʻziga xos tajribalarini aks ettirish maqsadida yaratiladi [3]. Ingliz adabiy asarlaridan E.Xemingueyning "Alvido, qurol!", U.Folknerning "Askar mukofoti", T.O'Brayansning "Yomg'irli daryoda", J.Uebbning "Olovli kengliklar", J.Morrisning "Bir urush tarixi", N.Trippning "Ota, askar, o'g'il" asarlari, o'zbek adabiyotida urushga oid asarlardan Abdulla Qahhorning "Qizil yulduz" qissasi, Oybekning "Quyosh qoraymas", Shuhratning "Shinelli yillar", O.,tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi", "Tushda kechgan umrlar" kabi asarlariga qisqacha qiyosiy nazar tashlasak [8], lingvistik jihatdan, urush haqidagi asarlarda emotsional va dramatik til, simvolizm va metaforalar, an'anaviy va zamonaviy uslublarning uyg'unligi, shiddatli va fragmentar tuzilma kabi xususiyatlar ko'proq uchraydi [7]. Emotsional va dramatik til xususiyati jihatdan urush badiiy asarlarida tilning emotsional yuklanishi kuchayadi. Odatda, zo'ravonlik, qo'rquv, umidsizlik kabi hissiyotlar ifodalanadi. Bunday asarlarda qisqa va aniq jumlar, ta'sirchan so'zlar va qat'iy tonlar ishlatiladi. Misol uchun, urushning dahshatli tomonlarini tasvirlashda "qulash", "chaqmoq", "vayron qilmoq" kabi kuchli fe'llar va tasvirlar qo'llaniladi. Shuningdek, simvolizm va metaforalar: Urush haqidagi asarlarda ko'plab metaforalar, simvolik obrazlar va tasvirlar mavjud bo'ladi. Bu usullar urushning jabrlangan tomonlarini, insoniyatning qashshoqlik va o'limga yuz tutgan holatini ta'riflashda ishlatiladi. Misol uchun, "dahshatning qorong'u o'limi" yoki "yovuzlikning temir qo'li" kabi tasvirlar urushning shafqatsizligini ta'kidlash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, an'anaviy va zamonaviy uslublarning uyg'unligi: Urush haqidagi badiiy asarlar ko'pincha tarixiy an'analarni va zamonaviy uslublarni birlashtiradi. Bunday asarlarda o'zaro ziddiyatlar, qahramonlar va antikahramonlar tasvirlanadi, bu esa asarlarga o'ziga xos komplekslik va chuqurlik beradi. Va nihoyat, shiddatli va fragmentar tuzilma: Urush haqidagi asarlar ko'pincha shiddatli, tez o'zgarib turuvchi voqealar bilan to'ldiriladi, shuning uchun bunday asarlarda tuzilma odatda bo'linib ketgan bo'ladi [10]. Shuningdek, ularda ko'pincha

vaqt va makon o'rtasidagi chegaralar mushtarak tarzda buziladi, chunki urush davomida voqealar tez o'zgaradi va vaqtni sezish qiyinlashadi.

Biroq, adabiy ifodalarning ajralib turadigan jihati, ayniqsa zamonaviy davrda, urushning tajribaviy o'lchovlariga urg'u berilishidadir. Romanlar, pyessalar va she'riy asarlarda urushning faqat janglar yoki to'qnashuvlar emas, balki ishtirokchilarning shaxsiy tajribalari va ularni qanday o'zgartirganligi tasvirlanadi. Bundan tashqari, urush haqidagi tarixiy tasvirlar, she'riyatda ko'proq qisqartirish, tasvirlar, ironiya kabi vositalar orqali voqealarni shakllantirishi mumkin, bu esa zo'ravonlik va qo'rquvning psixologik va estetik jihatlarini ochib beradi [4]. Ayniqsa, ikkinchi jahon urushini yorituvchi badiiy asarlar. Hozirgi zamonda urushni demistifikatsiya qilish, uning harbiy tizimlarini, kodlarini tushunishga yordam berish va tinchlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida yozilgan asarlar ko'paymoqda. "Urushni qanday bo'lsa, shunday" tasvirlash istagi, tarixda ko'plab urushlarni shon-sharaf bilan tasvirlashga qarshi bo'lgan yondashuvdan kelib chiqadi [8,9]. Yozuvchilar urushni sovuqqonlik bilan, tartibsiz, tasodifiy o'lim va vayronagarchilik sifatida tasvirlab, eski qahramonlik va vatanparvarlik an'alarini tanqid qilishga urinadilar.

Shunday qilib, urush adabiyotining maqsadlari turlicha bo'lib, ba'zilari yozuvchining shaxsiy fikriga asoslangan, ba'zilari esa jamoani ishontirishga qaratilgan, buning uchun esa uning linivistik hamda g'oyaviy xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Eng yaxshi urush tasviri, boshqa mazmunli adabiyotlar kabi, yozuvchining ichki hissiyotlarini ifodalovchi, o'quvchilar bilan muloqot o'rnatish va jamiyatning axloqiy qadriyatlarini aks ettirishda muhim rol o'ynaydi. Urush yozuvchilari o'z tengdoshlari va keyingi avlodlar uchun yozadilar, shuningdek, o'z asarlarini keng jamoatchilikka taqdim etadilar, bunda yozganlaridagi qadriyatlar katta ahamiyatga ega bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. M. T. Robinson. Heraclitus, Fragments, text and translation, with commentary .Toronto:U of Toronto P, 1987,-P 37.
2. The Interpretation of War .New Orleans: Graduate School of Tulane University, 1991; rpt. (revised), Sewanee Review 100 (Winter 1992): -P69-97
3. J. Hopkins .The Content of the Form. Baltimore: UP, 1987.-P 8-9.
4. H. Klein. The First World War in Fiction .London: Macmillan, 1976.-P 4
5. Homidov, H., Shohnomaning Shuhrati. Toshkent: O'zbekiston. 1991
6. Мифы древней Индии. Бхагавадгита. —СПб.: Кристалл, 2000. —511с.
7. Saydulla Mirzayev, Said Shermuhamedov “Hozirgi zamon o'zbek adabiyoti tarixi”, O'zbekiston nashriyoti, 1993.
8. https://www.academia.edu/100431655/The_Themes_of_American_and_Uzbek_War_Novels

9. Xolmurodov, S. II Jahon urushi va o‘zbek adabiyoti. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti.2020.
10. Abdurahmonov, M. Urushning o‘zbek adabiyotidagi aks-sadosi. Toshkent: Sharq nashriyoti.2020.